

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Kosten en kostprijs

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff
Uitgeverij N.V. Kosmos te Amsterdam
Prijs f 67,50

Computer management

Redactie: R. Yearsley en R. Graham
Nederlandse bewerking: Ir. F. F. D. Cochius en Ir. W. H. M. Sipman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,—

Twintig „cases” bij beheersing van bedrijfsprocessen

Drs. C. J. Schieman en Drs. F. J. Gosselink
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 15,—

Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten

Samengesteld door: Dr. G. F. Fortanier en Dr. J. J. M. Veraart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 5,—

Maandblad voor ondernemingsrecht TVVS

Nummer 2/3: Onderneming en verantwoordelijkheid
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 9,50

Banktermen

Nederlandse bewerking: Drs. M. Cohn
Uitgeverij Agon Elsevier B.V. te Amsterdam
Prijs f 42,50

Nederlandse Staatswetten, supplement I Europese Mededingingsregels

Bewerkt door: Mr. P. VerLoren van Themaat en Mr. R. C. van Houten
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 9,50

Informatie (Maandblad voor informatieverwerking)

Nummer 2: Automatisering bij banken en girodiensten in Nederland
Uitgave van de Stichting Het Nederlands Studiecencentrum voor Informatica, Het Genootschap voor Automatisering en Het Nederlands Rekenmachine Genootschap
Prijs f 3,64

Aspecten van effecten

Vijftig jaar Vereniging Effectenbescherming
Uitgeverij Universitaire Pers Rotterdam
Prijs f 9,50

Lloyds Bank Review

April 1974, Number 112
A Lloyds Bank Group Publication, London
Editor J. R. Winton

„Tijdvorm” (Verkenkend onderzoek naar de waardering van de vormgeving van non-professionele tijdschriften)

Uitgeverij Misset Grafische Bedrijven B.V. te Doetinchem

m a b blz. 440

De onderneming en haar omgeving

Opstellenbundel aangeboden aan Prof. Dr. R. Vanalderweireldt

Werken uitgegeven door de Faculteit van de Economische Wetenschappen der Rijks-
universiteit te Gent

Prijs Bfrs. 500

Media Begrippenlijst

Drs. J. J. Halsema/Mr. John Knecht/Drs. J. D. Noordhoff/B. G. J. Stoelinga

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 19,75

Marketing-Begrippenlijst

E. A. van Eunen/Drs. F. F. O. Holzhauer

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 12,90

Winststijging door kostenbesparing

Deel I: Voorbereiding en evaluatie

Magnus Radke (vertaald en bewerkt door Dr. Jac. Koolschijn)

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 27,50

Winststijging door kostenbesparing

Deel II: Kostenbeheersing bij inkoop en voorraad

Magnus Radke (vertaald en bewerkt door Dr. Jac. Koolschijn)

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 20,50

Grondslagen van de economische politiek

Prof. Dr. F. Hartog

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 22,50

De werkende gehuwde vrouw en de fiscus

J. L. van Hedel

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 14,—

Leerboek voor voortgezette studie in het boekhouden (deel I)

A. G. H. van Liempt/Dr. A. de Jong

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 40,—

Tarief van de inkomstenbelasting

Micro- en macro-economische beschouwingen over het inkomstenbelastingtarief

Dr. K. van der Heeden

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer/Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 19,50

Bouw en gebruik van econometrische modellen

Dr. J. A. Wartna

Uitgeverij Universitaire Pers Rotterdam N.V. te Rotterdam

Prijs f 35,—

Innovatieprocessen in de Nederlandse industrie

Een studie uitgevoerd door De Nijverheidsorganisatie TNO

In samenwerking met The International Institute for the Management of Technology, I.I.M.T. te Milaan/De Adviesgroep Mens en Organisatie N.V./De afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Twente

Het nieuwe frans-nederlandse verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tegen de achtergrond van het nationale recht van beide staten

Mr. R. Boon/Mr. A. Kasdorp

Uitgave van Fenedex te Den Haag

Prijs f 42,50

Fiscaal Memo (editie juli 1974)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 8,50

Hoe doelmatig kan regionaal en sectoraal beleid zijn? (Bedrijfskundige signalen)

Prof. Dr. J. H. P. Paelinck

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 12,50

Belastingwetten (serie Kluwers Wetboeken en Wetten)

Inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 15,—

Compendium van de vennootschapsbelasting

Mr. A. K. P. Jongma m.m.v. Prof. Dr. H. J. W. Klein Wassink

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 19,50

Niet volgestorte aandelen (deel II in de Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden-Instituut)

Mr. A. Plate

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 27,50

Mathematical Models in Marketing

Dr. P. S. H. Leeftang

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 52,50

Voorraadwaardering (serie Fiscale Monografieën no. 8)

Drs. G. Slot

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 22,—

Fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen (serie Fiscale Monografieën no. 28)

Mr. M. G. A. W. Tijs en Mr. H. B. A. Verhoeven

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 16,50

Bescherming van belangen van minderheidsaandeelhouders bij het doen van biedingen op aandelen

Productie: Stafbureau Voorlichting van het Ministerie van Justitie

Staatsuitgeverij te Den Haag

Prijs f 1,20